

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2024

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рўзиев Феруз Ғиёсович ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯНИНГ ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Hazratqulov Rustam Bafoyevich, Kariyev Shuhrat Maratovich, Kim Andrey Afanasyevich TRAUMATIK INTRAKRANIAL GEMATOMALARNING TURLARINI TASHHIS QO'YISH VA DIFFERENTIAL DAVOLASH ALGORITMI.....	11
3. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich KALLA SUYAGI DEFEKTLARINI KRANIOPLASTIKA QILISHNING TARIXIY RIVOJLANISHI BOSQICHLARI.....	17
4. Назарова Жанна Авзаровна, Аббосова Исмигул Алишер кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	26
5. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Yadgarova Lola Baxadirovna, Aktamova Madinabonu Uktam kizi TOPICAL DIAGNOSTICS, CLINICAL MANIFESTATIONS OF TRIGEMINAL PAIN.....	32
6. Гайбиев Акмал Ахматжонович, Файзимуродов Фахриддин Толипович, Вязикова Наталья Федоровна ЭТИО-ПАТОГЕНЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С ПОРОКАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	38
7. Davranov Ismoil Ibragimovich, Xamroqulov Jamshid Dilshod o'g'li BEL OG'RIG'I BO'LGAN BEMORLARNING PATOLOGIK SHAROITLARIDA NEVROLOGIK DIAGNOSTIKANING RADIATION DIAGNOSTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	44
8. Назарова Жанна Авзаровна, Мамадинова Лола Хамидовна ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА.....	50
9. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Джаббарова Насиба Юсуповна МИАСТЕНИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК, НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА НЕЙНОВИЗУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
10. Alixanov Sardorbek Abduvohobovich, Raimova Malika Muxamedjanovna PARKINSON KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	58
11. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ АФАЗИЯЛАРНИ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
12. Расулова Дилбар Камалиддиновна КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАР ИНСУЛТ ЯКУНИНИ БАШОРАТЛАШДА ПРЕДИКТОР СИФАТИДА.....	65
13. Усманова Гулчехра Эркиновна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ШКАЛ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ.....	70
14. Турсунов Бобирбек Гофуржон ўғли БОЛАЛАРДА ФЕБРИЛ ШАЙТОНЛАШ ХУРУЖЛАРИ ЭТИОЛОГИЯСИ, КЛИНИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТ ТАХЛИЛИ).....	75
15. Ochilov Ulugbek Usmanovich CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGIC DYNAMICS OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN ADOLESCENTS.....	78
16. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСЛУБЛАРИНИ ЖАМИЯТ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШДАГИ РОЛИ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР (МАХСУС СЎРОВНОМА АСОСИДА).....	81
17. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна, Ахмедова Дилафруз Бахадировна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОГНОЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	88
18. Asadullaev M.M., Mirakhmedova Kh.T., Vakhabova N.M., Jumanazarov D.R., Sohbnazarov N.G., Srojiddinov S.Sh., Kalash Dwivedi ETIOLOGICAL STRUCTURE AND COMORBIDITY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	93
19. Джуррабекова Азиза Тахировна, Эшимова Шохсанам Кенжабоевна ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	101
20. Hakimov Sardor Shukurjonovich, Kuranbayeva Satima Razzakovna O'TKIR ISHEMIK INSULT RIVOJLANISHIDA NEYROTRANSMITTERLAR VA NEYROGORMONLAR AHAMIYATI..	106

Турсунов Бобирбек Гофуржон ўгли
Наманган шаҳар кўп тармоқли
марказий поликлиника

БОЛАЛАРДА ФЕБРИЛ ШАЙТОНЛАШ ХУРУЖЛАРИ ЭТИОЛОГИЯСИ, КЛИНИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТ ТАХЛИЛИ)

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13325220>

АННОТАЦИЯ

Фебрил талваса хуружи – ёшга боғлиқ ҳолат бўлиб, 5 ёшгача бўлган болаларда кузатилади. Барча фебрил талваса хуружлари оддий, мураккаб ва фебрил статусга бўлинади. Мураккаб хуружларга фокал хуружлар билан, узок давом этувчи ва сутка давомида қайталанувчи хуружлар киради. Оддий фебрил талваса хуружлари – қисқа, генераллашган ва қайталанмайди. Оддий фебрил талваса хуружлари боланинг асаб–рухий ривожланишига зарар етказмайди, эпилепсияга трансформация бўлмайди. Агар бемор ёши 12 ойлик ва ундан кичик бўлса, биринчи фебрил талваса хуружи эпизодидаёқ барчаси госпитализация қилинади. Талваса хуружи қайталанishi ва эпилепсияга трансформация хавфи оддий хуружли болаларда камрок.

Калит сўзлар: фебрил талваса, энцефалит, менингит, эпилепсия, Драве синдроми, Айкарди синдроми.

Турсунов Бобирбек Гофуржон ўгли
Наманганская городская центральная
многопрофильная поликлиника

ЭТИОЛОГИЯ, КЛИНИКА И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ФЕБРИЛЬНЫХ СУДОРОГ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

АННОТАЦИЯ

Фебрильные судороги – возрастзависимое состояние, которое наблюдается у детей до 5 лет. Все фебрильные судороги разделяются на простые, сложные и фебрильный статус. К сложным судорогам относятся приступы с фокальными приступами, длительные и повторяющиеся в течение суток. Простые фебрильные судороги – короткие, генерализованные, не повторяются. Простые судороги не наносят вреда нервно-психическому развитию ребенка, не трансформируются в эпилепсию. Госпитализация показана всем пациентам с первым эпизодом фебрильных судорог, если возраст ребенка 12 месяцев и меньше. Риск рецидива судорог и трансформации их в эпилепсию меньше у ребенка со простыми приступами.

Ключевые слова: фебрильные судороги, энцефалит, менингит, эпилепсия, синдром Драве, синдром Айкарди.

Tursunov Bobirbek Gofurjon ugli
Multidisciplinary Central Polyclinics
of Namangan City

THE ETIOLOGY, CLINICAL PRESENTATION, AND MODERN TREATMENT OF FEBRILE SEIZURES IN CHILDREN (LITERATURE ANALYSIS)

ABSTRACT

Febrile seizures are the age-dependent and predictively favorable condition, which is observed in children under 5 years. All febrile seizures are divided into simple, complex and febrile status. Complicated seizures include attacks with focal seizures, prolonged and recurring throughout the day. Simple febrile seizures are short, generalized, not repeated. Simple seizures do not harm the child's neuropsychic development, they do not transform into epilepsy. All the patients of 12 months old or less with the first episode of febrile seizures need to be hospitalized. The risk of recurrence of seizures and their transformation into epilepsy is smaller in a child with simple seizures.

Keywords: febrile seizure, encephalitis, meningitis, epilepsy, Dravet syndrome, Aicardi syndrome.

Фебрил талваса (ФТ) – бу 6 ойликдан 5 ёшгача бўлган болаларда 38,0° ва ундан юқори тана хароратида кузатиладиган ва нерв тизимини инфекциян ва бошка касалликларига боғлиқ бўлмаган холда оёқ ва қўлларнинг клоник, тоник, клоник–тоник қискариши билан юзага келадиган талваса хуружларига айтилади.

Менингит ва энцефалитларнинг ўткир даврида юзага келган талваса хуружлари ФТ хисобланмайди [1].

ФТ 3 та клиник тури фаркланади.

Оддий фебрил талваса хуружи – талваса хуружи бир марта кузатилади, асосан генераллашган клоник–тоник хуружлар, 24

соат давомида қайталанмайди. Хуруж давомийлиги 10-15 минутдан ошмайди [3].

Мураккаб фебрил талваса хуружи – фокал ёки мултифокал талваса хуружлари, давомийлиги 15 минутдан ортиқ кўп ҳолларда 24 соат ичида қайта хуружлар билан [3].

Фебрил эпилептик статус – юқори тана ҳарорати фониди талваса хуружлари 30 дақиқа ва ундан ортиқ давом этиши. Барча ФТ ларнинг 5% қисмини ташкил этади. Одатда талваса хуружлари генераллашган клоник-тоник турда бўлиб, айрим ҳолларда бошқа турдаги талваса хуружлари билан ҳам кузатилиши мумкин. [2,3]

Эпидемиологияси. ФТ энг кўп учрайдиган талваса хуружи бўлиб АҚШ ва Европада 5 ёшгача бўлган болаларнинг 2-5% қисмида, Осиёда 8-10% қисмида ФТ учрайди. Бутун дунё бўйича ҳар 25 та боладан камида 1 таси умри давомида 1 марта бўлса ҳам ФТ ўтказиши [12].

Этиология ва патогенез. Талваса хуружлари асосан касалликнинг биринчи куниди пайдо бўлади [1,2]. Фебрил талваса хуружи инфекция ва ноинфекцион сабаблар туфайли ҳам юзага келиши мумкин [1-3]. Тана ҳароратини кўтарилиши билан кечувчи кўпгина касалликларда фебрил талваса кузатилади, масалан, ўрта кулоқ отити, тонзиллит, юқори нафас йўллари яллиғланиш касалликлари. Қолаверса, айрим ҳолларда вакцинациядан кейин ҳам ФТ юзага келиши мумкин. Тахминан 30-35% ҳолларда 1 ёшгача бўлган болаларда одам герпес вируси 6-тип чақирган касаллик туфайли юзага келади [2]. Оила аъзолари касаллик тарихида фебрил талваса кузатилганлиги касалликни учраш хавфини оширади [6].

Ҳозирги кунда бир қанча нейромедиаторлар (жумладан орка мия суюқлигида неопротенин миқдорини ортиши ва у-аминоёғ кислота миқдорини камайиши) ФТ юзага келиш механизмида аҳамиятли экани исботланган [4]. Бундан ташқари ФТ кузатилган беморларнинг кўпчилик қисмида кон таркибида ферритин миқдорининг (соғлом болаларга нисбатан) < 30 мкг/л гача камайгани аниқланган [4].

Диагностика ва дифференциал диагностика. Одатда ФТ таъхиси тўлиқ йиғилган анамнез, физикал кўрув (соматик ва невростатус), талваса хуружини характери асосида қўйилади. Лаборатор ва инструментал текширувлар ҳам муҳим аҳамиятга эга. Жумладан МРТ, КТ текширувлари ишлатилиши мумкин. Электроэнцефалография текшируви кўпгина давлатларда текширув протоколига киритилган. ФТ да 1.4%-22% ҳоллардагина электроэнцефалографияда специфик (пароксизмал) ўзгариш учраши мумкин [2,4,6]. ФТ ларда люмбал пункция менингиал симптомлар мавжуд бўлганда ўтказилиши мумкин. Япониялик авторлар менингиал белгилардан ташқари талваса хуружи 30 дақиқадан ортиқ давом этганда ва ликвидоклар шишганда ўтказишни кўп ҳолларда тавсия қилишади [9]. Америка Қўшма Штатларида вакцинация қилинмаган ва госпитализация

қилунгунча антибактериал даво муолажасини олган беморларга ҳам люмбал пункция қилиш тавсия этилади [6]. ФТ ни эпилепсия, ноэпилептик пароксизмал ҳолатлар, метаболик бузилишлар, нерв тизимини инфекция касалликлари (менингит, энцефалит) ва кам учрайдиган генетик эпилепсиянинг фебрил талваса билан биргаликда кечадиган турларидан (GEFS+, Аикарди, Драве синдромлари) фарқлаш лозим. GEFS+ касаллигида аутосомал доминант натрий канал гени SCN1B мутацияга учраган бўлади. Драве синдроми эса SCN1A ген мутацияси натижасида юзага келади [2,3,6]. Статистик маълумотларга қараганда электроэнцефалографияда патологик ўзгариш аниқланган ФТ ларнинг 25% қисми, патология аниқланмаган ФТ ларнинг 2% қисми эпилепсияга ўтиши мумкин [11].

Даволаш ва профилактикаси. Кўп ҳолларда ФТ қисқа вақт давомида ўз-ўзидан тўхтайдиган. Фақатгина 5 дақиқадан ортиқ давом этган талваса хуружлари даво муолажасини талаб этади. Антиконвулсант даво сифатида диазепам 0.1-0.2 мг/кг ёки лоразепам 0.05-0.1 мг/кг вена ичига юбориш мумкин. 2018 йилги мета анализларга қараганда лоразепамни вена ичига юборилиши диазепамга нисбатан самаралироқ. Агарда фебрил статус юзага келадиган бўлса реанимация чора тadbирлар билан биргаликда фенитоин 20мг/кг вена ичига юбориш тавсия этилади. Бугунги кунда диазепам ректал юбориш ўрнига мидозалам буккал спрейларидан фойдаланиш ҳам яхши натижа бермоқда ва қўллаш учун бир мунча қулай. [10].

Прогноз. ФТ нинг прогнозида 3 та муҳим жиҳат мавжуд.

- 1) ФТ қайталаниши
- 2) Эпилепсияга ёки афебрил турдаги хуружларга трансформация
- 3) Чуқур неврологик ёки интеллектуал дефект юзага келиши [13].

ФТ 30-35% ҳолларда қайталаниши мумкин. ФТ қайталаниш хавф омиллари бемор ёшининг 12 ойликдан кичиклиги, отаси ёки онасида ФТ кузатилганлиги, нисбатан юқори бўлмаган тана ҳароратда (<40°C) хуруж кузатилганлиги киради. Талваса хуружи қайталаниш хавфи бўлган, атипик хуруж кузатилган ёки фебрил статус ҳолатига тушган беморларга диазепам ректал шамлари ёки мидозалам буккал спрейдан талваса хуружи давомийлиги 5 дақиқадан ортганда уй шаротида фойдаланиш ўргатилади. Узоқ муддатли антиконвулсант даво фақатгина оилавий анамнез, МРТ, ЭЭГ текширувидаги патологик ўзгаришлар асосида белгиланиши мумкин [10].

Хулоса.

1. ФТ ёшга боғлиқ касаллик бўлиб кўпинча яхши прогнозга эга.
2. Ҳар доим ҳам ЭЭГ ёки МРТ да специфик ўзгаришлар аниқланавермайди.
3. ФТ да антиконвулсант давои белгилашда талваса хуружини тури, инструментал текширувлар, оилавий анамнези ва наслий омиллар муҳим рол ўйнайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Карлов Б.А., Гехт А.Б., Авакян Г.Н., Гузева В.И., Белоусова Е.Д., Холин А.А. Эпилептический статус у детей. В книге: Федеральное руководство по детской неврологии. По ред. В.И. Гузевой. М 2016: 307–322. [Karlov V.A.,
2. Петрухин А.С. Детская неврология : учебник : в 2 т. – М : GEOTAP-Медиа , 2012. – Т. 2. – 560 с. : ил
3. Студеникин В.М. и др./ Фебрильные судороги у детей: теоретические и практические аспекты. Вопросы практической педиатрии, 2010, т. 5, №2, с. 66–74
4. Шамансуров.Ш.Ш, Гулямова.Д.Н. Эпилепсия асослари ва болаларда клиник кўринишлари. Тошкент-2021.
5. Natsume J., Hamano S.I., Iyoda K., Kanemura H., Kubota M., Mimaki M. et al. New guidelines for management of febrile seizures in Japan. Brain Dev 2017; 39(1): 2–9. DOI: 10.1016/j.braindev.2016.06.003
6. Kimia A.A., Bachur R.G., Torres A., Harper M.B. Febrile sei-zures: emergency medicine perspective. Curr Opin Pediatr 2015; 27(3): 292–297. DOI: 10.1097/MOP.0000000000000220
7. Swaiman’s Pediatric Neurology Principles and Practice Sixth edition 20183.
8. Clinical pediatric neurology edited by Ronald B. David. New York Demosmedical 2009.
9. Clinical features and evaluation of febrile seizures Author: John J Millichap, MD, FAAP, FAAN <https://www.uptodate.com/contents/6183/print> 2023
10. Wilmshurst J.M., Gaillard W.D., Vinayan K.P., Tsuchida T.N., Plouin P., Van Bogaert P. et al. Summary of recommendations for the management of infantile seizures: Task Force Report for the ILAE Commission of Pediatrics. Epilepsia 2015; 56(8): 1185–1197. DOI: 10.1111/epi.13057
11. Treatment and prognosis of febrile seizures Author: John J Millichap, MD, FAAP, FAAN <https://www.update.com/contents/95673/print>.

12. Wo SB, Lee JH, Lee YJ, et al. Risk for developing epilepsy and epileptiform discharges on EEG in patients with febrile seizures. *Brain Dev* 2013; 35:307.
13. Felipe L, Siqueira M. febrile seizures: update on diagnosis and management. *Siqueira LFM*. 2010;56(4):489–92. [PubMed] [Google Scholar]

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000